

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://doi.org/10.3060/4540)

Year: 2024 Issue: 1 Volume: 8

Published: 29.11.2024 <https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR
CROSSREF (OAK BAZA)
ZENODO
OPEN AIRE
EUROPUB
RESEARCHGATE (OAK BAZA)
SJIF

Jumaniyazova Shakhnoza Ishankulievna
Urganch Eyalet Universiteti, kademli o'qituvchi.
UrDU ekoloji o'qituvchilari
Uzbekistan
shohnozadjumaniyazova@gmail.com

HORAZM BÖLGESİNDEKİ GÖLLERİN GÖZLEMİNİN DENEYSEL ARAŞTIRMASI

Abstract: Lakes in the Khorezm region are important water sources for the natural and ecosystem of the region. The study of the ecological, hydrological and biological characteristics of these lakes can contribute to the development of sustainable water management and environmental protection strategies of the region. This experimental research aims to observe the water quality, biological diversity, water level changes and ecosystem dynamics of different lakes in Khorezm region. The research also includes analyzing the effects of local climate conditions on lakes and seasonal changes in water levels. Scientific analyzes for the protection and management of lakes will help to maintain the balance of the ecosystem in the region.

Keywords: Khorazm, lakes, water quality, biological diversity, hydrology, ecosystem dynamics, seasonal change, water level, environmental protection, water management, ecological research.

Annotatsiya: Horazm viloyatidagi göller, bōlgenin dođal ve ekosistem aısından önemli su kaynaklarıdır. Bu göllerin ekolojik, hidrolojik ve biyolojik özelliklerinin incelenmesi, bōlgenin sürdürülebilir su yönetimi ve çevre koruma stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. Bu deneysel araştırma, Horazm bölgesindeki farklı göllerin su kalitesi, biyolojik çeşitliliđi, su seviyesi deđişiklikleri ve ekosistem dinamiklerini gözlemlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, aynı zamanda yerel iklim koşullarının göller üzerindeki etkilerini ve su seviyelerinin mevsimsel deđişimlerini analiz etmeyi de içermektedir. Göllerin korunması ve yönetilmesine yönelik yapılacak bilimsel analizler, bölgedeki ekosistem dengelerinin korunmasına yardımcı olacaktır.

Kalit so‘zlar: Horazm, göller, su kalitesi, biyolojik çeşitlilik, hidroloji, ekosistem dinamikleri, mevsimsel deđişim, su seviyesi, çevre koruma, su yönetimi, ekolojik araştırma

Аннотация: Озера Хорезмской области являются важными источниками воды для природных и экосистем региона. Изучение экологических, гидрологических и биологических характеристик этих озер может способствовать разработке стратегии устойчивого управления водными ресурсами и защиты окружающей среды региона. Целью данного экспериментального исследования является наблюдение за качеством воды, биологическим разнообразием, изменениями уровня воды и динамикой экосистем различных озер Хорезмской области. Исследование также включает анализ влияния местных климатических условий на озера и сезонных изменений уровня воды. Научный анализ по защите и управлению озерами поможет сохранить баланс экосистемы в регионе.

Ключевые слова: Хорезм, озера, качество воды, биологическое разнообразие, гидрология, динамика экосистем, сезонные изменения, уровень воды, охрана окружающей среды, водопользование, экологические исследования.

Language: Uzbek

Citation: Jumaniyazova , S. (2024). DENISEL MIXTURE OF LAKES OBSERVATION IN THE KHORAZM REGION. Universal International Scientific Journal, 1(8), 161–165. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1195>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14257834>

Öz: Özbekistan için su, nüfusun yaşam koşullarını ve toplumun ekonomik kalkınmasını sağlayan öncelikli ve hayati bir kaynaktır. Özbekistan, su kaynaklarının temini konusunda en elverişsiz dođa koşullarında yer almaktadır. Su kütleleri, Orta Asya'nın hidrografik ađında eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır. Özbekistan Cumhuriyeti'ndeki ana yüzeysel akış kaynakları Amudarya ve Syrdarya'dır, bunların toplam ortalama uzun vadeli akışı 115,6 km³tür.

Su, besin maddelerini (vitaminler, mineral tuzlar) vücut hücrelerine iletir ve atıkları uzaklaştırır. Ayrıca su, termoregülasyon ve solunum sürecine katılır. Tüm sistemlerin normal çalışması için bir kişinin günde en az 1,5 litre suya ihtiyacı vardır. Çünkü su, insan vücudunda kanın iyi hareket etmesinde önemli bir rol oynar. Paradoksal gerçek: su yaşam için gereklidir, ancak dünyadaki hastalıkların ana nedenlerinden biridir. Düşük kaliteli su içmenin riski mikrobiyolojik olabilir: Doğadaki su, bazıları insanlarda kolera, tifüs, hepatit veya gastroenterit gibi ciddi

hastalıklara neden olan birçok mikroorganizma içerir. Su kirliliği kimyasal da olabilir. Aynı zamanda, kirli su içmenin sonuçları hem hemen hem de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Ayrıca su sadece temiz değil, aynı zamanda lezzetli de olmalıdır. Sonuç olarak, su olmadan var olamayız.

Bu nedenle bilimsel araştırma çalışmalarımız bizim için önemli, tarımın gelişmesinde, balıkçılığın gelişmesinde ve aile ekonomik verimliliğinin artmasında önemli rol oynayan su kütlelerini inceledik. Bilimsel araştırmalarımızı Harezm'in Gouk Gölü, Adjali Gölü, Karp Gölü ve Şur Gölleri'nde gerçekleştirdik.

Amaç: Suyun fiziksel özelliklerini ve kimyasal göstergelerini incelemek. **Hedefler:** En basit su analizi yöntemlerinde ustalaşmak. Deneysel gözlem yapma ve sonuç elde etme becerisini kazanmak. Verileri analiz etmeyi ve sonuçlar çıkarmayı öğrenin. Bilimsel çalışma yapan bilimsel araştırmacıların çalışmaları esas alınarak yetkisiz denetimler yapılmıştır. Bu konudaki literatürü inceledikten sonra, tüm yazarların ön arıtma olmadan göl suyunun kullanılmasını önermediğini anladım. Bu çalışmayı yaparken şu yöntemleri kullandık: Gözlem yöntemlerini, literatürü, makaleleri toplayıp karşılaştırarak başladık..

Karşılaştırma, nesnelere ve gerçeklik olayları arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemeye izin verir.

Farklı su örneklerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Deney, bir olguyu deneysel olarak tekrarlamak, araştırmak, test etmek

amacıyla belirli koşullar altında yenisinin oluşturulmasıdır. Numuneye bağlı olarak suyun özelliklerindeki değişikliği belirlediğimiz deneyler yapıldı.

Analiz - su özelliklerinin bireysel yönlerini, özelliklerini, bileşenlerini inceleyerek araştırma. Deneysel su örneklerinin karşılaştırmalı bir analizi yapıldı ve indüksiyonun sonunda bir sonuca varıldı. Tümevarım, belirli gerçeklerden, kurallardan genel sonuçlara varan bir akıl yürütme yöntemidir. Deney ve gözlemler sırasında elde edilen veriler analiz edilmiş ve özetlenmiştir. Genelleme, genel bir sonuçtur, ana sonuçların genel bir konumda ifadesidir. Suyun özellikleri

hakkında elde edilen verileri özetledik ve uygun sonuçları çıkardık. Su kalitesinin insan sağlığı üzerindeki etkisi Su kalitesi aşağıdaki parametreler kullanılarak belirlenir: fiziksel, kimyasal ve sıhhi-bakteriyolojik. Suyun fiziksel göstergeleri şunları içerir: sıcaklık, koku, tat, renk, bulanıklık, şeffaflık, elektriksel iletkenlik. Kimyasal göstergeler şunları içerir: hidrojen indeksi (pH), oksidasyon-indirgeme potansiyeli, toplam mineralizasyon (kuru kalıntı), sertlik, asitlik, alkalilik, oksidasyon kapasitesi, eser elementler, iyon bileşimi, radyoaktif maddeler tespit edildi. Deneyler bir sonraki yazımızda detaylı olarak anlatılacaktır.

REFERANS LİSTESİ:

1. Assessment of the ecological state of lakes. Gaukkul on the simulation model
Shaxnoza Jumaniyazova, Fazilat Sattarova, Svetlana Mambetullaeva. Journal: *AIP Conference Proceedings AIP Conf. Proc.* 3244, 040015 (2024)
<https://doi.org/10.1063/5.0242259> Published: November 2024
2. Mambetullaeva S. M. Assessment of anthro'ogenic im'act on the reservoirs of the southern Aral sea (simulation) / / Re'orts of the Academy of Sciences of Uzbekistan – Tashkent, 2004. - № 1. – P. 111-114.
3. Jumaniyazova S. I ; S. M. Mambetullaeva. Features of the limnic ecosystem ecomonitoring system in the khorezm region of Uzbekistan // *ACADEMICIA: An International*

4. Multidisciplinary Research Journal <http://saarj.com> ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 5, May 2020 Im'act Factor: SJIF 2020 = 7.13 **10.5958/2249-7137.2020.00487.5**

5. Scott, J., M. R. Rosen, L. Saito, D. L. Decker. 2011. The influence of irrigation water on the hydrology and lake water budgets of two small arid-climate lakes in Khorezm, Uzbekistan. *Journal of Hydrology* 410:114-125.

6. Kranz, O. 2005. Development of a land suitability assessment approach for fish pond site selection within the landscape of Khorezm, Uzbekistan, combining geographic information systems and multi-criteria evaluation.

7. **Jumaniyazova Sh.I., Mambetullaeva S.M.** *Xiva tumanidagi gauk ko'li maydonining yillar davomida o'zgarib borishini monitoring qilish // Vestnik Xorezmskoy akademii Mahmuna.*- 2021.- № 3.- Б. 24-27